

Binnengekomen boeken

Uit het dal, Turnaround management
in Nederland

Dr. A. van der Zwan, Dr. J. Paauwe,
Drs. B. van Dorp
Uitgever: Scriptum Books, Schiedam
Prijs: f 49,50

Kernboekje Faillissement en
surséance

R. J. Blom
Uitgever: FED, Deventer
Prijs: f 35,-

Algemene aspecten van inkomsten
uit vermogen

Serie FED fiscale brochures
3e druk
Mr. J. Rensema
Uitgever: FED, Deventer
Prijs: f 38,-

Onroerend-goedbelastingen in een
notedop

Serie Belastingminiaturen
Mr. J. P. Kruimel
Uitgever: FED, Deventer
Prijs: f 30,-

In de slag met de fiscus
Serie Belastingminiaturen
Mr. S. Bosma en Mr. J. G. E. Gieskes
Uitgever: FED, Deventer
Prijs: f 30,-

Preservation of value
J. F. Jacobs
Uitgever: JBA Databank, Enschede
Prijs: f 25,-

De Kamers van Koophandel in de
praktijk

Serie Recht en Praktijk
3e druk
Drs. B. W. Buenk
Uitgever: Kluwer, Deventer
Prijs: f 83,-

Coopers & Lybrand 1991
International Accounting Summaries
Coopers & Lybrand International
Uitgever: John Wiley & Sons, Inc.,
USA

Kernboekje BTW 1991
Mr. J. L. M. J. Vervloed, Mr. D. G.
van Vliet, Mr. V. C. E. Dielwart
Uitgever: FED, Deventer
Prijs: f 30,-

Kernpunten van het NBW
Drs. P. Kavelaars
Prof. Mr. B. Wessels
Serie FED Actualiteiten
Uitgever: FED, Deventer
Prijs: f 40,-

Vademecum Ondernemingsrecht
Mr. E. W. J. H. de Liagre Böhl
Uitgever: Kluwer, Deventer
Prijs: f 60,50

De Anglo-Amerikaanse trust
Eindredactie Prof. Dr. K. L. H. van
Mens
Uitgever: Kluwer, Deventer
Prijs: f 45,-

Law and Welfare Economics
P. D. Coljee, H. Franken, A. Heertje,
W. Kanning
Uitgever: VU Amsterdam
Prijs: f 32,50

De aanmerkelijk-belangregeling
5e druk
Prof. Dr. J. E. A. M. van Dijck
FED Fiscale brochures
Prijs: f 60,-